

O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA NUTQ MADANIYATI MASALALARI

Noila Ergasheva

Chirchiq davlat pedagogika unversiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-kurs 25|1-guruh talabasi

noilaergasheva96@gmail.com

Ilmiy rahbari: f.f.f.dot., Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek xalq maqollarida nutq madaniyati masalalari yoritilgan. Maqollar xalqning donoligi, so'z boyligi va odob-axloq mezonlarini o'zida mujassam etgan. Ular insonni so'zlash, tinglash, muomala qilish madaniyatiga o'rgatadi. Nutq madaniyati nafaqat to'g'ri talaffuz yoki grammatik to'g'rilik, balki so'zning ma'naviy kuchini anglashni ham talab qiladi. Maqollarda so'zning qadri, odobli gapirish, yolg'on va g'iybatdan tiyilish, boshqani hurmat bilan eshitish kabi fazilatlar aks etadi. Xalq donishmandligi orqali nutq madaniyati yoshlar tarbiyasida, jamiyatda sog'lom muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

KALIT SO'ZLAR: nutq madaniyati, maqol, til madaniyati, so'z odobi, muloqot, xalq donoligi, axloq va adob, yolg'on so'zlar, g'iybat, to'g'rilik, tinglash madaniyati, tarbiya

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются вопросы культуры речи в узбекских народных пословицах. Пословицы воплощают мудрость, словарный запас и нормы этикета народа. Они обучают человека культуре говорения, слушания и общения. Культура речи требует не только естественного правильного произношения или грамматической грамотности, но и понимания духовной силы слова. Пословицы отражают такие качества, как ценность слова, вежливая речь, воздержание от лжи и сплетен, уважительное отношение к окружающим. Благодаря народной мудрости молодёжь играет важную роль в воспитании культуры речи и соблюдении культуры здорового общения в обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура речи, пословица, культура языка, речевой этикет, общение, народная мудрость, мораль и этикет, ложь, сплетни, честность, культура слушания, воспитание.

ANNOTATION. This article discusses the issues of speech culture in Uzbek folk proverbs. Proverbs embody the wisdom, vocabulary, and standards of etiquette of the people. They teach a person the culture of speaking, listening, and communication. Speech culture requires not only correct pronunciation or grammatical correctness, but also an understanding of the spiritual power of the word. Proverbs reflect such qualities as the value of the word, polite speech, refraining from lies and gossip, and listening to others with respect. Through folk wisdom, speech culture plays an important role in the upbringing of youth and the formation of a culture of healthy communication in society.

KEYWORDS: speech culture, proverb, language culture, speech etiquette, communication, folk wisdom, morality and etiquette, lying, gossip, honesty, listening culture, education

O'zbek xalq maqollarida nutq madaniyati xalq hayotining ajralmas qismi sifatida aks etadi. "Yaxshi so'z – jon ozig'i", "Tilga e'tibor – elga e'tibor", "Og'izdan chiqqan so'z – otilgan o'q" kabi maqollar so'zning kuchini, mas'uliyatini va ta'sirini chuqur ifodalaydi. Xalqimiz so'zlash odobi, muomala madaniyatini qadimdan yuqori darajada qadrlagan. So'zning to'g'riligi, mazmuni, ohangi va maqsadi har bir nutqning madaniy darajasini belgilaydi.

Maqollar insonni faqat so'z bilan emas, balki so'z ortidagi ma'naviyat bilan ham tarbiyalaydi. "Yaxshi so'z – yarim davlat", "O'ylab so'zla – o'zingga foyda" degan hikmatlarda fikrni mulohazali, ehtiyotkorlik bilan ifoda etish zarurligi ta'kidlanadi. Xalq tili va donoligi orqali nutq madaniyati insonning ichki dunyosini, axloqini, fikrlash madaniyatini shakllantiradi. O'zbek maqollarida til va odob bir butun tushuncha sifatida ko'riladi. "Til – inson ko'zgusi", "Til – el yuragi" kabi maqollar tildagi madaniyatni xalqning ma'naviy darajasi bilan bog'laydi. Shuningdek, "Yomon so'z – yurakka tig'", "So'zni o'yla, so'ng ayt" kabi maqollar muloqotda ehtiyotkorlik va madaniylikni targ'ib etadi. Demak, maqollar xalqning og'zaki tili orqali tarbiya, ma'naviyat va madaniyatni uzatadi. Ular o'qituvchilar, tilshunoslar va tarbiyachilar uchun ham muhim manba hisoblanadi, chunki ular orqali nutq madaniyatining mohiyatini o'rganish va yosh avlodga singdirish mumkin. Nutq madaniyati — bu insonning so'zlash, fikr bildirish va muloqot jarayonida adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda, aniq, ravon va ta'sirchan so'zlash san'atidir. U shaxsning umumiy madaniyatini, ma'naviy saviyasini aks ettiradi. Nutq madaniyati orqali inson boshqalar bilan hurmatli, tushunarli va samimiy aloqa o'rnatadi. Maqol — xalqning asrlar

davomida to'plangan hayotiy tajribasini ifodalovchi hikmatli so'zdir. Unda xalq donoligi, axloqiy qarashlar va nutq madaniyatining mezonlari mujassam. Maqollar qisqa, ammo chuqur ma'no yuklaydi. Ular nutqni mazmunli va obrazli qiladi. Til madaniyati — bu tilni to'g'ri, o'rinli va estetik jihatdan chiroyli qo'llash qobiliyatidir. U nafaqat grammatik to'g'rilikni, balki so'zning ruhiy va ma'naviy ta'sirini ham o'z ichiga oladi. O'zbek xalq maqollarida tilni pok tutish, yomon so'zlardan tiyilish targ'ib qilinadi. So'z odobi — bu so'zlashda axloqiy me'yorlarga amal qilish, hurmat bilan gapirish, muloyimlikni saqlashdir. Maqollarda “Yaxshi so'z — jon ozig'i” degan fikrlar so'zning qadri va odobli nutqning ahamiyatini ko'rsatadi. To'g'ri so'zlash insonning tarbiyasini bildiradi. Muloqot — insonlar o'rtasida o'zaro tushunish va fikr almashish jarayonidir. U jamiyat hayotining asosiy shaklidir. Maqollar muloqotda so'z tanlash, tinglash va hurmat saqlashni o'rgatadi. Madaniyatli muloqot ijobiy munosabatni shakllantiradi. Xalq donoligi maqollar orqali avloddan avlodga o'tadi. U hayotiy tajriba, axloqiy qadriyatlar va nutq madaniyatining manbaidir. Donolik so'z orqali ifodalanadi, shuning uchun xalq “So'z — donolik kaliti” deb bejiz aytmagan. Axloq va adob — insonni go'zal fazilatlar sari yetaklovchi tamoyillardir. Maqollarda odobli so'z, muloyim gap, hurmat bilan muloqot qilish targ'ib qilinadi. “Odob — inson ziynati” degan maqol nutq va xulqning bog'liqligini ifodalaydi. Yomon so'zlar inson sha'nini kamsitadi, muloqotda salbiy muhit yaratadi. O'zbek maqollarida “Yomon so'z — yurakka tig'” kabi iboralar orqali og'izdagi so'zga ehtiyot bo'lish kerakligi eslatiladi. So'z bilan yurakni og'ritmaslik nutq madaniyatining belgisi. G'iybat jamiyatda ishonchni buzadi va axloqiy qadriyatlarga zarar yetkazadi. Maqollarda g'iybatdan tiyilish, to'g'ri so'zlash va sir saqlash targ'ib etiladi. “G'iybatchi — dushmanga ham dard, do'stga ham zarar” degan maqol bunga misoldir.

Tinglash madaniyati muloqotning muhim jihati bo'lib, suhbatdoshga hurmat ko'rsatish demakdir. Maqollarda “Tinglagan bilgan, gapirgan o'rgangan” kabi fikrlar bilan bu fazilat ulug'lanadi. Ehtiyotkorlik bilan tinglash bilim va donolik belgisidir. To'g'rilik — bu insonning so'zida, ishida va fikrida rostgo'ylik hamda halollikka amal qilishi demakdir. To'g'ri odam har qanday vaziyatda haqiqatni aytadi, yolg'on, aldov va ikkiyuzlamachilikdan yiroq bo'ladi. U adolatni qadrlaydi, boshqalar ishonchini oqlaydi. To'g'rilik jamiyatda ishonch va mehr-muhabbatning asosini yaratadi. Shu sababli u inson axloqining eng yuksak fazilatlaridan biri sanaladi.

Tarbiya — insonda axloq, odob va nutq madaniyatini shakllantiruvchi jarayondir. Maqollar orqali yoshlarga to'g'ri so'zlash, yaxshi so'z ishlatish o'rgatiladi. “Bolaga so'z bilan tarbiya ber” degan hikmat xalq tarbiyasining asosini ifodalaydi.

O'zbek xalq maqollari – milliy tafakkur durdonasi bo'lib, ularda nutq madaniyatining barcha jihatlari mujassam. Har bir maqolda odob, axloq, fikr madaniyati, so'zning qudrati ifoda topgan. Maqollar orqali inson so'zning mas'uliyatini anglaydi, uni o'rinli, to'g'ri va go'zal ishlatishni o'rganadi. Shu bois, maqollar nutq madaniyatini shakllantirish, yoshlarni to'g'ri so'zlash va tinglash madaniyatiga o'rgatishda beqiyos ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Qodirov N. O'zbek tili madaniyati asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
3. Rahmatullayev Sh. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Fan, 2013.
4. O'zbek xalq maqollari to'plami. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2009.
5. Jo'rayev A. Muloqot madaniyati va nutq odobi. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.